

Vigilancia masiva, retención de datos y derechos fundamentales en Europa, un análisis comparado en los enfoques del TJUE y TEDH, en los casos: Tele2 Sverige/Watson y Big Brother Watch and Others.

Por Pablo Enrique Aldaco Nuncio.

SUMARIO: 1.Introducción. 2. Marco normativo y metodología, efectos de la proporcionalidad. 3. Análisis comparado: ponderación y contenido esencial. 4. Conclusiones. 5. Referencias Bibliográficas.

Resumen.

Los regímenes de vigilancia masiva y de retención de datos han desafiado la protección de los derechos fundamentales en Europa, este artículo ofrece un análisis comparado de dos decisiones emblemáticas: *Tele2 Sverige/Watson* del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y *Big Brother Watch and Others v. United Kingdom* del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que examina la forma en que cada tribunal aplica el test de proporcionalidad, pondera derechos en conflicto y conceptualiza el contenido esencial del derecho a la vida privada y a la protección de datos personales; mientras que el TEDH adopta un modelo de proporcionalidad basado en salvaguardas, el TJUE desarrolla un enfoque estructural y preventivo fundado en la inviolabilidad del contenido esencial de los derechos fundamentales. Por último, se concluye que el modelo del TJUE ofrece una frente a los riesgos sistémicos que plantea la vigilancia masiva y que debería irradiar progresivamente en la jurisprudencia del TEDH dentro de los derechos humanos.

Palabras clave: Test de proporcionalidad, vida privada, protección de datos, derechos fundamentales, vigilancia masiva.

1. Introducción

Las tecnologías de vigilancia digital han transformado de manera radical la relación entre el individuo y el Estado, las interceptación masiva de comunicaciones y conservación de datos permiten a las autoridades públicas reconstruir perfiles detallados de la vida privada de las personas, plantea desafíos para la protección de los derechos fundamentales.

Los casos a analizar son enfoque de tribunales al resolver los casos *Tele2 Sverige/Watson* y *Big Brother Watch v. United Kingdom*, además, se centra en tres cuestiones: la aplicación del test de proporcionalidad en vigilancia masiva: la ponderación de derechos y el tratamiento de los derechos fundamentales.

Este asunto se enfoca en analizar el criterio del TJUE que constituye una respuesta a las prácticas de vigilancia a gran escala y su control en los artículos 7, 8 y 52.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, mientras que por otro lado, el caso *Big Brother Watch* surgió a raíz de la utilización de programas de vigilancia masiva en el Reino Unido, revelados en la cooperación con agencias de inteligencia extranjera, donde los demandantes alegaron violación al artículo 8 (vida privada) y 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo.

2. Marco normativo y metodología.

TEDH

El Tribunal analizó las medidas de vigilancia que afectaron el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al aplicar el test de proporcionalidad que fija el parámetro al ajustar su marco normativo y práctico, esto encaja con la comunicación vertical descrita por López Sánchez (2018), propia de los tribunales internacionales de derechos humanos.

Además, la sentencia advierte una comunicación vertical-horizontal (diálogo complejo), que el tribunal reconoce el margen de apreciación nacional, examinando los argumentos del Reino Unido sobre seguridad nacional y los razonamientos de los tribunales internos, éste intercambio no es meramente autoritario, porque hay argumentos en las decisiones nacionales, y ese diálogo correctivo y armonizador no es impositivo.

En este asunto se reconoce que los Estados necesitan capacidades de interceptación masiva para combatir el terrorismo, pero entabló un diálogo de rectificación técnica al exigir “salvaguardas de extremo a extremo”.

El tribunal dialoga con el derecho interno, no para emularlo, sino para obligarlo a evolucionar hacia un estándar de autorización independiente, además de cerrar brechas donde la discrecionalidad administrativa es absoluta.

TJUE

El Tribunal fundamenta su control en los artículos 7, 8 y 52.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconocen la vida privada y la protección de datos como derechos fundamentales autónomos.

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo adopta un enfoque doctrinal y comparado, apoyado en el análisis jurisprudencial y en la teoría de los derechos fundamentales, particularmente en la noción de contenido esencial del derecho desarrollada en la literatura constitucional contemporánea.

Según las fuentes, la conservación de datos de tráfico y de localización por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas supone una injerencia de gran magnitud y especialmente grave en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada (artículo 7 de la Carta) y a la protección de datos personales (artículo 8 de la Carta).

El Tribunal detalla el impacto de esta conservación en la privacidad de los ciudadanos a través de los siguientes puntos:

- Revelación de detalles íntimos: Los datos conservados permiten extraer conclusiones muy precisas sobre la vida privada de las personas, tales como sus hábitos cotidianos, lugares de residencia (permanentes o temporales), desplazamientos diarios, actividades realizadas, relaciones sociales y los círculos que frecuentan.
- Creación de perfiles sensibles: El conjunto de estos datos permite definir el perfil de las personas afectadas, lo cual constituye información tan sensible para la intimidad como el propio contenido de las comunicaciones.

- Efecto psicológico de vigilancia: El hecho de que los datos se conserven sin que el usuario sea informado puede generar un sentimiento de que su vida privada es objeto de una vigilancia constante.
- Impacto en la libertad de expresión: El Tribunal advierte que esta injerencia también puede influir en el uso de los medios de comunicación electrónica y, por ende, afectar el ejercicio de la libertad de expresión (artículo 11 de la Carta).

La postura del Tribunal sobre la conservación generalizada:

El Tribunal dictamina que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 se opone a una normativa nacional que establezca la conservación generalizada e indiferenciada de estos datos. Los argumentos principales son:

Exceso de lo estrictamente necesario: Una medida que afecta a todos los abonados y medios de comunicación, sin excepciones ni diferenciación basada en el objetivo de lucha contra la delincuencia, excede los límites de lo necesario en una sociedad democrática.

Falta de relación con amenazas reales: este tipo de normativa se aplica incluso a personas de las que no existe ningún indicio de comportamiento delictivo, y no exige una relación previa entre los datos conservados y una amenaza para la seguridad pública.

Justificación limitada: debido a la gravedad de la injerencia, el Tribunal establece que solo la lucha contra la delincuencia puede justificar una medida de conservación de este tipo.

Para proteger la privacidad, las fuentes indican que cualquier normativa debe basarse en criterios objetivos que limiten la conservación a lo estrictamente necesario (por ejemplo, mediante delimitaciones geográficas o de grupos específicos con riesgo elevado de delitos) y que el acceso de las autoridades a esos datos esté supeditado a un control previo por un órgano jurisdiccional o una autoridad administrativa independiente.

Efectos de la Proporcionalidad:

A) Caso Tele2 Sverige/Watson:

El TJUE declaró que la legislación nacional que impone la retención generalizada e indiscriminada de datos vulnera la Carta de Derechos Fundamentales, el Tribunal subrayó que los metadatos permiten extraer conclusiones especialmente precisas sobre la vida privada de las personas, lo que constituye una injerencia de especial gravedad en los derechos fundamentales.

De esta manera este tribunal aplicó el test de proporcionalidad, exigiendo no solo la legitimidad e idoneidad de la medida, además de haber rechazado que la retención masiva pudiera justificarse por la lucha contra la delincuencia grave, tales medidas afectan a la totalidad de la población.

El tribunal sostiene que las injerencias no son susceptibles de ponderación, en la medida en que lesionen los derechos a la vida privada y protección de datos personales, este razonamiento transforma la proporcionalidad de derechos en conflicto.

B) Caso Big Brother Watch:

El TEDH reconoce la vigilancia masiva sobre la vida privada, no obstante, pero no declaró que esas prácticas son incompatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque en su lugar se centra en la existencia de salvaguardas suficientes, tales como la autorización independiente, los mecanismos de supervisión y la claridad del marco legal.

El enfoque del tribunal refleja un modelo de proporcionalidad, que permite un margen de apreciación estatal reducido pero existente, la vulneración no derivó de la existencia de la vigilancia masiva, sino de las deficiencias del régimen que regulaba su aplicación.

3. Análisis comparado: ponderación y contenido esencial.

Para Robert Alexy, citado por Aguilar, R. & López, R (2013), La ley de la Ponderación, la describen como “Cuanto mayor es el grado de no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro.” p.164.

La diversidad entre ambos tribunales se manifiesta con claridad en su concepción de la proporcionalidad y de los límites de la ponderación:

El TJUE concibe el contenido esencial de los derechos fundamentales como un límite absoluto, una vez afectado dicho núcleo, el análisis de proporcionalidad se detiene.

El TEDH integra el núcleo del derecho dentro del juicio de proporcionalidad, permitiendo injerencias de gran alcance siempre que existan salvaguardas adecuadas.

El TJUE adopta un método preventivo y estructural, mientras que el tribunal de derechos humanos mantiene un enfoque subsidiario y correctivo y aplica un test de proporcionalidad donde la fase de necesidad estricta es determinante.

El TEDH analiza el juicio de proporcionalidad y permite injerencias de gran alcance siempre que existan salvaguardas adecuadas y utiliza una proporcionalidad flexible, dentro del análisis y permite un margen de apreciación.

El control jurisdiccional que ejerce el TJUE es estructural y preventiva y el TEDH es correctiva y subsidiaria.

La ponderación de derechos y protección de datos en el caso *Tele2/Watch*, la ponderación se ve limitada por el derecho a la vida privada y a la protección de datos de las personas, mientras que en el caso de *Big Brother Watch* la ponderación se mantiene abierta entre la vida privada de las personas, la seguridad nacional y la eficacia de los servicios de vigilancia.

El enfoque del TJUE resulta más coherente con una concepción fuerte de los derechos fundamentales, al evitar su erosión progresiva mediante restrictivas acumulativas (López Sánchez, 2019).

*versión personal

El modelo del TJUE.

La vigilancia masiva que ejerce el tribunal plantea riesgos que no pueden ser neutralizados únicamente mediante garantías procedimentales, el enfoque responde a mejor a estos riesgos al prohibir prácticas que afecten las libertades.

En cambio en el TEDH la convergencia progresiva de este modelo no implicaría abandonar el principio de subsidiariedad, sino redefinir el alcance del margen de apreciación estatal en supuestos de amenazas estructurales a los derechos fundamentales, ello contribuye a reforzar la protección de derechos humanos y consolidar un estándar constitucional común en la era digital.

Para Sánchez, R. & Espinoza, J. (2018), El nuevo Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos personales y a la libre circulación de estos datos, recoge varias disposiciones sobre el tema tecnológico, sobre todo que las personas físicas deben tener más control de sus propios datos. p 219.

4. Conclusiones

Tanto el TJUE como el TEDH reconocen el impacto profundo de la vigilancia masiva sobre los derechos fundamentales.

El TJUE adopta un modelo de proporcionalidad estructural y preventiva, mientras que el TEDH se apoya en un enfoque procedimental y garantista.

El contenido esencial de los derechos fundamentales desempeña un papel decisivo como límite a la discrecionalidad legislativa en el Derecho de la Unión.

La vigilancia masiva no puede ser controlada de forma adecuada únicamente mediante salvaguardas normativas debido a su naturaleza sistémica.

El modelo del TJUE ofrece un marco protector de los derechos fundamentales y debe influir en la jurisprudencia del TEDH.

Ambos Tribunales reconocen la gravedad de la vigilancia digital, pero difieren en el grado de tolerancia normativa.

5. Referencias Bibliográficas.

LÓPEZ, R. (2014), *Derechos Fundamentales, Res Pública*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18220927>

Leal Espinoza, José Luis, López Sánchez, Rogelio (2018). *El derecho a la información y datos personales en México: una visión comparada con el sistema interamericano y europeo de derechos humanos*. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

CASO: Tele 2/Watson (TJUE): (C-203/15 y C-698/15).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CJ0203>

CASO: Big Brother Watch v. Reino Unido.
[https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:\[%22001-210077%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-210077%22]})